

**ВОСПИТАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ИНОЯЗЫЧНОМ
ОБРАЗОВАНИИ**

Сивченко Д. В.,

*аспирант третьего года обучения, УО
«Минский государственный
лингвистический университет»,
Республика Беларусь, Минск*

Гуцко И. Н.,

*старший преподаватель кафедры ИЯ
и МПИЯ, УО «Мозырский
государственный педагогический
университет им. И. П. Шамякина»,
Республика Беларусь, Мозырь*

***Аннотация:** Данная статья посвящена педагогическим аспектам формирования этнокультурной толерантности на уроках английского языка. В рамках исследования был разработан комплекс упражнений, призванных помочь педагогу в формировании толерантной воспитанности в процессе межкультурного иноязычного общения.*

***Ключевые слова:** толерантность, глобализация, комплекс упражнений.*

В контексте мировой тенденции к глобализации перед современной системой образования стоит задача формирования образа толерантного человека, способного жить и действовать конструктивно в рамках поликультурного общества. Формирование толерантности становится стратегически важной целью современного образования. Поэтому в вопросе изучения сущности феномена этого понятия необходимо исследовать философские, психологические и педагогические основы.

Современные научные подходы к рассматриваемому вопросу данного феномена трактуют толерантность как «напряжённое с другими общностями диалогическое общение, которое влияет на личностное восприятие «непохожих» людей, расширяя при этом рамки собственного сознания» [1; 21]; как «прерогативу независимых, сильных, интеллектуально свободных личностей в процессе познания истины через диалог и многообразие мнений [2, 123]; а также как «принятие других культур, другого мышления, другого вероисповедания» [3; 22].

Толерантность формируется под влиянием социокультурного опыта людей и проявляется в различных формах. Анализируя приведенные выше определения, можно сделать вывод, что с педагогической точки зрения

“RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION”

International Conference on Teacher Education

толерантность – это восприятие и признание своего «Я» (позиции, точки зрения) и позиции других, определение тактики действий с другими, взаимодействие с другими с абсолютной автоматизацией (открытие других и сохранение своего «Я»), активность личности в процессе анализа результатов взаимодействия, анализ результатов межличностных взаимоотношений.

Для выявления уровня сформированности толерантности у старшеклассников средствами иностранного языка посредством культуроведческую направленность обучения звена нами был проведен эксперимент. Целью данного эксперимента была апробация комплекса методов, приемов и средств, направленных на формирование толерантности у старшеклассников в рамках учреждения образования. Возраст обучающихся, принимавших участие в эксперименте, составлял 14 – 15 лет, количество обучающихся – 12 человек. Исследование было основано на принципах информированности, конфиденциальности, безопасности и добровольности. Приведем примеры заданий и упражнений, вошедших в комплекс.

Первым заданием в рамках комплекса было задание «What is tolerance?», цель которого – знакомство обучающихся с такими понятиями, как «tolerance» и «tolerant person». Первым этапом являлся вводный этап, в рамках которого использовался метод «what do we look like». Задача данного метода – создание гармоничной и доброжелательной атмосферы в группе участников.

Все участники во время выполнения данного задания находятся в круговой формации, друг к другу лицом. Учитель приглашает одного из обучающихся в центр круга. Выбор участника основывается на каком-либо внешнем сходстве с ведущим (например, цвет глаз). Выбранный участник, выходя в круг, приглашает за собой следующего обучающегося, опираясь на новый признак сходства с собой (одинаковый цвет пенала, рубашки и т.д.). Данное задание выполняется до тех пор, пока все обучающиеся не войдут в центр воображаемого круга.

Вторым этапом является обучающий этап, в рамках которого главной задачей является знакомство обучающихся с дефиницией толерантности. В качестве задания обучающимся было предложено ответить на вопрос «what does the term tolerance mean to me?». Обучающиеся, стараясь объяснить, как они понимают понятие толерантности, использовали составляющие толерантности («components of tolerance»), которые были обозначены на доске.

На следующем этапе работы обучающиеся познакомились с понятием «tolerant person». В качестве основной задачи была выделена необходимость

“RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION”

International Conference on Teacher Education

познакомиться с теми качествами, которые присущи толерантной личности. В ходе выполнения данного задания обучающиеся использовали такое средство обучения, как «мозговой штурм». Для удобства выполнения данного задания качества толерантной личности были выведены на экран. Качествами толерантной личности (Qualities of a tolerant person) выступали следующие:

- a person recognizes the equal rights of all people, regardless of their gender, race, nationality, religion;
- a person respects the culture and customs of other peoples;
- a person has a positive attitude towards people of other nationalities;
- a person is friendly to many different social groups; – a person is able to cooperate to solve any problems.

Обучающимся также было предложено обсудить качества, которые не присущи толерантной личности:

- a person is dismissive of other people;
- a person considers himself better than other people; – a person does not consider the opinion of others correct;
- a person does not have a sense of solidarity with other people.

Обучающимися также были выделены проявления интолерантности, которые могут иметь место не только в отношениях между людьми, но и между странами (insult, ignoring, negative stereotypes, threats, discrimination, racism).

Ещё одним примером заданий, разработанных с целью формирования основ толерантности, является комплексное упражнение «We are different, but we are united». Целью данного упражнения являлась помощь в осознании того факта, что различия между людьми могут быть преимуществом, а также подтолкнуть обучающихся к выделению основных причин для формирования нетерпимости.

В рамках вводного компонента упражнения обучающиеся, получив карточки с индивидуальными заданиями, должны поприветствовать друг друга. Приветствия основаны на тех или иных особенностях национальных приветствий, например:

- to join your hands and bow (Japan);
- to hug each other tightly and kiss each other three times on the cheeks (Russia);
- to shake hands very tightly while standing close to each other (Germany);
- to hug and kiss each other four times in turn (France).

“RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION”

International Conference on Teacher Education

Далее обучающиеся отвечают на такие вопросы, как «what role do greetings play in our lives?», «was it difficult to greet someone in an unusual way?» и «were any of the greetings funny?»

Следующим приемом выступило упражнение «And I think...». В центре класса была проведена воображаемая черта. С одной стороны был нарисован знак «плюс» (или «согласен»), а с другой стороны – знак «минус» (или «не согласен»). Если обучающиеся затруднялись дать четкий ответ на поставленный вопрос, то для удобства существовала черта между двумя знаками («плюс» и «минус»), которая означала отсутствие какого-либо мнения. После прочтения утверждений обучающиеся были призваны сделать выбор и занять соответствующую сторону. Идея данного упражнения состоит в том, что каждое из утверждений не имеет одного определенно правильного ответа, а подразумевает возможность плюрализма мнений и идей. Были представлены такие утверждения, как «any war is unacceptable»; «the strongest animal is the elephant»; «playing computer games is better than reading books» и «the most useful subject in school is PE»;

После обсуждения предложенных утверждений с обучающимися проводилась фронтальная дискуссия. Задавались вопросы, помогающие выстроить дальнейшие высказывания:

- Can all the questions that people argue about be answered unambiguously?
- Were there any cases when one of the participants was in the minority?
- Were they tempted to change their minds under the pressure of the majority?
- How do you feel about a person whose opinion you disagree with?
- Is it good or bad to have your own opinion?

После обсуждения всех утверждений обучающимся было предложено составить словарь слов «Tolerant Dictionary», где все слова так или иначе были бы связаны с понятиями «терпимость» и «толерантность».

В результате работы с обучающимися на основе разработанного нами комплекса упражнений можно было заметить значительное увеличение числа обучающихся, имеющих высокий уровень сформированности толерантной воспитанности, что позволяет оценить проведенные упражнения и тренинги как эффективные. Выявленная положительная динамика позволяет оценить разработанные социально-культурные условия как эффективные, позволяющие успешно формировать толерантную воспитанность в процессе межкультурного иноязычного общения.

“RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION”

International Conference on Teacher Education

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Галызина, Н. Ф. Педагогическая психология [Текст]: учеб. пособие / Н. Ф. Галызина. – М.: Академия, 1999. – 288 с.
2. Асмолов, А. Г. О смыслах понятия «Толерантность» [Текст] / А. Г. Асмолов, Г. У. Солдатова, Л. А. Шайгерова // Век толерантности: Научно-публицистический вестник. – М.: МГУ, 2001. – С. 8–18.
3. Бондырева, С. К. Толерантное сознание и формирование толерантных отношений (теория и практика научно-методических статей) [Текст]: учеб. пособие / С. К. Бондырева. – М.: Изд. Московского психологосоциального института. – 2003. – 368 с.